

”

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BIOGÁS DEL RASTRO MUNICIPAL DE BLUEFIELDS

Elaborado por el Ccolectivo de Autores (Dr. Ing. R. A. González-Castellano et alii), en él se encuentra la información básica para la puesta en marcha y operación de la Planta, así como la solución de los problemas más frecuentes en el proceso y las medidas que se deben cumplir para lograr la operación segura de la Planta. Se incluye además información sobre el mantenimiento de la Planta.

Mayo de 2014

Contenido

I. Conocimientos básicos sobre el proceso de producción de biogás.....	6
1. Procesos de digestión de los residuos orgánicos.....	6
<i>a. Digestión aeróbica</i>	<i>6</i>
<i>b. Digestión anaeróbica</i>	<i>6</i>
1) Definición	6
2) Productos finales de la digestión anaerobia.....	8
i. Biogás	8
ii. Bioabono	8
2. Beneficios ambientales de la digestión anaeróbica.....	9
3. Factores determinantes en el proceso de producción de biogás	10
<i>a. Naturaleza y composición bioquímica de las materias primas</i>	<i>11</i>
<i>b. Contenido de Sólidos Totales y Sólidos Volátiles</i>	<i>13</i>
<i>c. Relación Carbono/Nitrógeno en los residuos a alimentar a la planta</i>	<i>13</i>
<i>d. Temperatura</i>	<i>13</i>
<i>e. Tiempo de Retención Hidráulico</i>	<i>16</i>
<i>f. Potencial Máximo de Generación de Biogás</i>	<i>16</i>
<i>g. Rangos de pH y alcalinidad</i>	<i>17</i>
<i>h. Tóxicos e inhibidores de la metanogénesis</i>	<i>18</i>
<i>i. Promotores de la metanogénesis (inoculantes)</i>	<i>19</i>
<i>j. Agitación y Mezclado.....</i>	<i>19</i>
II. Descripción del Proceso Tecnológico de la Planta	20
1. Diagrama de Flujo.....	20
2. Ubicación en el terreno de los equipos.....	23
3. Objetivos de los equipos principales	24
<i>a. Pila de Acopio (V-103).....</i>	<i>24</i>
<i>b. Pila de Dosificación y Recirculación (MXN-101)</i>	<i>25</i>
<i>c. Digestores de Presión Hidráulica (DPH 101).....</i>	<i>26</i>

d.	Tanque de Biol V-102	28
e.	Bomba de Biol (P-101)	28
f.	Regulador hidráulico de presión de biogás (GB-102)	29
g.	Bolsas de Almacenaje de Biogás (V101).....	29
h.	Antorcha de Biogás.....	30
i.	Compresores de biogás (GB 102).....	31
j.	Desulfurizadores	31
k.	Generador de Electricidad	32
l.	Equipos adicionales.....	33
4.	Principales Instrumentos de Medición utilizados en la Planta	33
a.	Medición de presión	33
b.	Medición de Flujo	34
III.	Puesta en Marcha y Operación	35
1.	Puesta en marcha de un DPH	35
a.	Prueba de Presión Hidráulica	36
b.	Pruebas de Presión del circuito de biogás.....	36
c.	Primera carga de alimentación	36
2.	Estabilización de la Planta	37
3.	Ajustes de operación	38
a.	Contenido de Sólidos Totales en la alimentación.....	38
b.	Control del pH en el interior de los digestores	38
IV.	Medidas de seguridad durante la operación de la Planta.....	40
1.	Evitar el rango de explosión y eliminar las llamas.....	40
2.	Asegurar la hermeticidad de equipos y líneas de distribución	40
3.	Asegurar la protección del medio ambiente	41
4.	Medidas de seguridad para alimentar los digestores.....	41
V.	Medidas de Mantenimiento	42
1.	Agitar el interior de los digestores	42

2.	Evitar la acumulación de agua en las tuberías de biogás.....	42
3.	Mantenimiento de la Pila de Acopios	43
4.	Mantenimiento de los Gasómetros Hidráulicos de los Digestores	44
5.	Mantenimiento de Tanque de Biol	44
6.	Llenar el reporte de operación de la Planta	44
7.	Limpieza de Digestores	44
VI.	Solución de Problemas	45
VII.	Bibliografía.....	46
VIII.	Anexos	47
1.	Modelo de Reporte de Operación de la Planta de Biogás	47
2.	Equipamiento de Seguridad para el Proceso de alimentación de los Digestores	48
3.	Equipamiento de Seguridad para el Proceso de Limpieza de los Digestores	49
4.	Problemas frecuentes y Soluciones	50

Figuras

Figura 1 Etapas del Proceso de Metanogénesis.....	7
Figura 2 Tasa de crecimiento relativo microorganismos psicrófilicos, mesófilicos y termófilicos. ..	15
Figura 3 Esquema de los frascos de ensayo de 500 mL (izquierda); conjunto de muestras en agitador orbital a temperatura constante en el Laboratorio del CEBiot (derecha).....	17
Figura 4 Escala de pH con ejemplos de acidez y neutralidad.....	17
Figura 5 Dependencia del pH de la actividad metanogénica	18
Figura 6 Diagrama de Flujo de Proceso de la Planta de Biogás del Rastro de Bluefields	22
Figura 7 Ubicación de los equipos en el terreno (corte longitudinal).....	23
Figura 8 Ubicación de los equipos en el terreno (vista en planta).....	24
Figura 9 Ubicación de la Caseta de Almacenaje.....	25
Figura 10 Vista lateral y en planta del agitador mecánico manual	26
Figura 11 Despiece de un DPH de 10 m3 de volumen útil.....	27
Figura 12 Esquema de funcionamiento del Gasómetro Hidráulico	27
Figura 13 Corte transversal de un DPH en proceso de agitación mecánica.	28
Figura 14 Regulador de Presión para Plantas de Biogás diseñado y construido por el CEBiot.....	29
Figura 15 Bolsas de Almacenaje de Biogás en la Planta Piloto de Juigalpa	29
Figura 16 Protector de Sobrepresión de las Bolsas de Almacenaje.....	30
Figura 17 Antorcha para la quema del biogás cuando no hay consumo	30
Figura 18 Desulfurizador de óxido férrico para la Planta Biogás Bluefields	31
Figura 19 Proceso de regeneración de los pellets de óxido férrico y relleno posterior del desulfurizador	32
Figura 20 Generador de 3kW instalado en la Planta Piloto de Biogás en San Marcos	32
Figura 21 Diseño preliminar del Calentador de Agua para la Matanza de Cerdos	33
Figura 22 Instalación correcta del manómetro tipo fuelle	34
Figura 23 Manómetro de columna de agua.....	34
Figura 24 Medidor volumétrico de flujo de biogás.....	34
Figura 25 Pila de Dosificación en la Planta Piloto de Biogás en el Rastro de Juigalpa	35

Figura 26 Uso del Hidrómetro.....	38
Figura 27. Determinación del pH por comparación del color del papel tornasol con la escala de colores.....	39
Figura 28 Apertura de ventanas cuando hay acumulación de biogás en lugares cerrados.....	40
Figura 29 Ejemplo de tubería de distribución de biogás con trampas en los puntos bajos.	43
Figura 30 Trampa de agua manual para una tubería de biogás.	43

Tablas

Tabla 1 Características generales del biogás.....	8
Tabla 2 Potencial de calentamiento de los gases de efecto invernadero (GEI).....	10
Tabla 3 Residuos orgánicos de diversos orígenes.....	11
Tabla 4 Composición química de diversos residuos de origen animal y vegetal (valores promedios en base seca).....	12
Tabla 5 Características y producción de biogás de algunos residuos orgánicos agroindustriales....	14
Tabla 6 Biodegradabilidad anaerobia de los principales componentes de los residuos	15
Tabla 7 Tiempo de retención hidráulico de estiércol de ganado en distintas regiones.	16
Tabla 8 Concentración inhibidora de sustancias en un proceso anaeróbico.....	19

I. Conocimientos básicos sobre el proceso de producción de biogás

1. Procesos de digestión de los residuos orgánicos

El correcto manejo de los residuos orgánicos se logra a través de diferentes tratamientos que implican un reciclaje de estas materias orgánicas, transformándolas en productos con valor agregado. El reciclaje de materia orgánica ha recibido un fuerte impulso con el alto costo de los fertilizantes químicos, con la búsqueda de alternativas no tradicionales de energía, así como también, la necesidad de encontrar vías de descontaminación y eliminación de residuos.

La población microbiana juega un importante papel en las transformaciones de estos residuos orgánicos especialmente si se considera que disponen de un amplio rango de respuestas frente a la molécula de oxígeno, componente universal de las células. Esto permite establecer bioprocesos en función de la presencia o ausencia de oxígeno, con el objeto de tratar adecuadamente diversos residuos orgánicos [1].

a. Digestión aeróbica

La digestión aeróbica consiste en procesos realizados por diversos grupos de microorganismos, principalmente bacterias y protozoos que, en presencia de oxígeno (de ahí el nombre de digestión aeróbica) actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en productos finales inocuos y materia celular. Es un proceso mediante el cual los lodos son sometidos a una aireación prolongada en un tanque separado y descubierto. El proceso involucra la oxidación directa de la materia orgánica biodegradable y la auto-oxidación de la materia celular.

La digestión aeróbica presenta diversas ventajas dentro de las cuales destacan la facilidad de operación del sistema, bajo capital de inversión comparada con la digestión anaeróbica, no genera olores molestos, reduce la cantidad de coliformes fecales y por lo tanto, de organismos patógenos, produce un sobrenadante clarificado con una baja Demanda Biológica de Oxígeno (DBO₅), con pocos sólidos y poco fósforo. El proceso presenta también sus desventajas, entre las que se suele mencionar los altos costos de operación causados por los altos consumos de energía, la falta de parámetros y criterios claros para el diseño y la dificultad que presentan los lodos digeridos aeróbicamente para ser separados mediante centrifugación y filtración al vacío [1].

b. Digestión anaeróbica

1) Definición

La digestión anaeróbica es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual parte de los materiales orgánicos de un sustrato (residuos animales y vegetales) son convertidos en biogás, mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otros elementos, por un consorcio de

bacterias que son sensibles o completamente inhibidas por el oxígeno o sus precursores como el agua oxigenada (H_2O_2). Por lo tanto el proceso se caracteriza por la ausencia de oxígeno y de ahí su nombre de *digestión anaerobia*.

Utilizando el proceso de digestión anaerobia es posible convertir en subproductos útiles gran cantidad de residuos, como los residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias químicas. En la digestión anaerobia más del 90% de la energía disponible por oxidación directa se transforma en metano, consumiéndose solo un 10% de la energía en crecimiento bacteriano, frente al 50% consumido en un sistema aeróbico.

La digestión anaerobia a partir de compuestos complejos se produce gracias a la acción coordinada de tres grupos de bacterias, que actúan de forma coordinada e interdependiente, cada uno con su papel establecido (Figura 1). El primer grupo que participa en el proceso son las *bacterias hidrolíticas acidogénicas*, que se encargan de destruir los compuestos complejos, de largas cadenas, en compuestos simples, de entre 1 y 4 carbonos. Así, tomando como sustrato un compuesto orgánico de cadena larga (proteínas, polisacáridos, lípidos, etc.) se obtienen multitud de compuestos orgánicos simples (ácidos fórmico, acético, propiónico, butírico, etc.).

Figura 1 Etapas del Proceso de Metanogénesis

El segundo grupo que participa es el de las *bacterias acetogénicas*. En este proceso se genera acetato a partir de los ácidos orgánicos simples formados en la *hidrólisis acidogénica*,

añadiendo al proceso hidrógeno molecular (H_2) y dióxido de carbono (CO_2). Por último, la metanogénesis se desarrolla en dos reacciones diferenciadas, por parte de las arqueobacterias metanogénicas: Las metanogénicas acetoclásticas (70% del total) transforman el acetato en metano (CH_4) y las metanogénicas hidrogenófilas (30% del total) convierten el hidrógeno molecular (H_2) y el dióxido de carbono (CO_2) en metano (CH_4).

2) Productos finales de la digestión anaerobia

Los principales productos del proceso de digestión anaerobia son el biogás y el efluente estabilizado de la planta, que constituye un bioabono.

i. Biogás

El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2), pero también contiene diversas impurezas. La composición del biogás depende del material digerido y del funcionamiento del proceso. Cuando el biogás tiene un contenido de metano superior al 45% es inflamable [1]. El biogás tiene propiedades específicas que se indican en la [Tabla 1 \[2\]](#).

Tabla 1 Características generales del biogás

Composición	55-70% metano (CH_4) 30-45% dióxido de carbono (CO_2) Trazas de otros gases
Contenido energético	6.0-6.5 kW h m^{-3}
Equivalente de combustible	0.60-0.65 L petróleo/ m^3 biogás
Límite de explosión	6-12% de biogás en el aire
Temperatura de ignición	650-750°C (con el contenido de CH_4 mencionado)
Presión crítica	74-88 atm
Temperatura crítica	-82.5°C
Densidad normal	1.2 kg m^{-3}
Olor	Huevo podrido (el olor del biogás desulfurado es imperceptible)
Masa molar	16.043 kg $kmol^{-1}$

ii. Bioabono

Las características del bioabono o biofertilizante, dependen en gran medida del tipo de tecnología y de las materias primas utilizadas para la digestión. Durante el proceso anaeróbico, parte de la materia orgánica se transforma en metano, por lo que el contenido en materia orgánica del bioabono es menor al de las materias primas. Gran parte de la materia orgánica de este producto se ha mineralizado, por lo que normalmente aumenta el contenido de nitrógeno amoniacal y disminuye el nitrógeno orgánico [1].

Este biofertilizante es separado en su fase sólida, conocida en el mercado de abonos como Biosol y su fase líquida, conocida como Biol. Ambos componentes tienen extraordinarias cualidades agronómicas beneficiosas para los cultivos y el valor de los nutrientes (P, K, N, Mg,

etc.) del biofertilizante en comparación a los residuos entrados es casi de 1:1 [3].

Dependiendo de las características de los residuos a fermentar, se tiene que en promedio el bioabono saliente del digestor representa aproximadamente entre el 85 – 90% de la materia entrante. De esto, aproximadamente el 90% corresponde al Biol y el 10% al Biosol, aunque estos porcentajes varían según los residuos a fermentar y del método de separación empleado.

Con relación a la importancia de estos productos en el proceso, hay que tener en cuenta que, si bien el desarrollo de la tecnología de utilización de los sistemas de producción de biogás tuvieron inicialmente como objetivo primordial la obtención de una fuente alternativa de energía, actualmente se considera al biol tan o más importante que el biogás, puesto que son notables los resultados de su utilización como mejorador de las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo e incremento de la productividad de las cosechas [3].

2. Beneficios ambientales de la digestión anaeróbica

Al igual que el gas natural, el biogás tiene una amplia variedad de usos, pero al ser un derivado de la biomasa, constituye una fuente de energía renovable. Además existen diversos beneficios derivados del proceso de conversión de residuos orgánicos en biogás.

La presión económica sobre los productos agrícolas convencionales se encuentra en continuo aumento. Muchos agricultores se ven obligados a renunciar a su producción, principalmente debido a que sus tierras no presentan rendimientos rentables. Sin embargo, en muchos países la producción de biogás se encuentra subvencionada o presenta incentivos económicos, como los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), proporcionando a los agricultores un ingreso adicional. Por lo tanto, en el sector agrícola, la implementación de tecnologías de digestión anaeróbica puede permitir obtener importantes beneficios económicos, ambientales y energéticos. Por otra parte, permite una gestión mejorada de nutrientes, reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la captura y uso de biogás.

Cuando los residuos orgánicos se someten a una degradación aeróbica, se generan compuestos de bajo poder energético como dióxido de carbono (CO₂) y agua (H₂O) y gran parte de la energía se pierde y se libera a la atmósfera. Se estima que la pérdida de energía de un proceso aeróbico es aproximadamente veinte veces superior al de un proceso anaeróbico. Ahora bien, en el caso de la degradación anaeróbica ocurre lo contrario, se generan productos del metabolismo con alto poder energético que sirven como nutrientes de otros organismos, como los alcoholes y ácidos orgánicos, o que son utilizados con fines energéticos por la sociedad, como el biogás.

Otro beneficio ambiental importante de las plantas de biogás es la significativa reducción de la presión sobre los rellenos sanitarios. De esta forma se reducen significativamente los costos de la disposición de residuos orgánicos, e incluso se obtienen sub-productos con valor agregado, como el bioabono. Además, el tratamiento anaeróbico de los residuos orgánicos

contribuye a la protección de las aguas subterráneas, reduciendo el riesgo de lixiviación de nitratos. Por otra parte, la digestión anaeróbica elimina el problema de emisión de olores molestos, como por ejemplo, el olor a amoníaco, producto de la acumulación de excretas y orina sin tratar.

La promoción e implantación de sistemas de producción de biogás colectivos *-varias granjas-*, y de codigestión *-tratamiento conjunto de residuos orgánicos de diferentes orígenes en una zona geográfica, usualmente agropecuarios e industriales-* permiten, además, la implantación de sistemas de gestión integral de residuos orgánicos por zonas geográficas, con beneficios sociales, económicos y ambientales. La digestión anaerobia se puede llevar a cabo con uno o más residuos con las únicas premisas de que sean líquidos o semilíquidos, contengan material fermentable, y tengan una composición y concentración relativamente estable. La codigestión es una variante tecnológica que puede solucionar problemas o carencias de un residuo, si son compensadas por las características de otro.

El metano es un gas que en la atmósfera terrestre contribuye al efecto invernadero. El contenido de metano en la atmósfera se ha duplicado desde la última Era de Hielo a $1,7 \text{ ml} \cdot \text{m}^{-3}$ en la actualidad. Este valor se ha mantenido constante en los últimos años. El metano contribuye un 20% al efecto invernadero antropogénico. Entre las fuentes de metano de origen humano, más del 50% corresponde a la ganadería y hasta el 30% proviene del cultivo de arroz. Con el fin de poder comparar el efecto de los diferentes *GEI*, a cada uno se le asigna un factor que representa una medida de su efecto invernadero o potencial de calentamiento global, en comparación con el CO_2 que se utiliza como *gas de referencia* (Tabla 2). El equivalente del CO_2 de los *GEI* se puede calcular multiplicando el potencial de efecto invernadero en relación con la masa del gas respectivo, lo que indica la cantidad de CO_2 que produciría el mismo efecto invernadero en 100 años. Con esa base, el CH_4 es un gas de efecto invernadero más potente que el CO_2 en un factor de 21 [1].

Tabla 2 Potencial de calentamiento de los gases de efecto invernadero (GEI)

Gas	Potencial de calentamiento
CO_2	1
CH_4	21
N_2O	310
SF_4	23900
PFC	9200
HFC	11700

3. Factores determinantes en el proceso de producción de biogás

Es importante examinar algunos de los factores importantes que gobiernan el proceso metanogénico, ya que es el proceso de generación del metano, que es el principal componente del biogás. Los microorganismos que forman metano (metanogénicos) son

altamente susceptibles a los cambios en las condiciones ambientales. Muchos investigadores evalúan el desempeño de un sistema anaeróbico en función de la tasa de producción de metano, porque la metanogénesis se considera un paso limitante del proceso de digestión anaerobia. Debido a esto, la biotecnología anaeróbica requiere de un cuidadoso monitoreo de las condiciones ambientales. Algunas de estas condiciones ambientales son: temperatura, tipo de materias primas, nutrientes y concentración de minerales traza, pH (generalmente cercano a la neutralidad), toxicidad y condiciones de oxidación-reducción (redox) óptimas.

a. Naturaleza y composición bioquímica de las materias primas

Las diversas materias primas que se pueden utilizar en la fermentación metanogénica, pueden ser residuos orgánicos de origen vegetal, animal, agroindustrial, forestal, doméstico u otros ([Tabla 3](#)).

Los valores tanto de producción como de rendimiento en gas de los distintos residuos orgánicos presentan grandes diferencias, debido al gran número de factores que pueden intervenir en el proceso, lo que hace difícil la comparación de resultados. Por ejemplo, los componentes orgánicos de estos residuos son variados y corresponden aproximadamente a un 50% del peso fresco, en función del contenido de agua y de las cenizas. Los principales grupos que se distinguen son: carbohidratos (50% del total de la materia orgánica seca), compuestos nitrogenados (20%), lignina (10 a 40%) y el resto fracciones como cera, resinas, grasas. La composición promedio de la materia orgánica seca es: 48%C; 44%O; 7%H; 2%N. Los minerales presentes como calcio, potasio, magnesio, fósforo, azufre y elementos trazas son del orden de 1 a 10% del peso seco ([Tabla 4](#)) [1].

Tabla 3 Residuos orgánicos de diversos orígenes

Residuos de origen animal	estiércol, orina, guano, camas, residuos de mataderos(sangre y otros), residuos de pescados.
Residuos de origen vegetal	malezas, rastrojos de cosechas, pajas, forraje en mal estado.
Residuos de origen humano	heces, basura, orina.
Residuos agroindustriales	salvado de arroz, orujos, cosetas, melazas, residuos de semillas
Residuos forestales	hojas, vástagos, ramas y cortezas.
Residuos de cultivos acuáticos	algas marinas, jacintos y malezas acuáticas.

Las características bioquímicas que presenten estos residuos deben permitir el desarrollo y la actividad microbiana del sistema anaeróbico. El proceso microbiológico no solo requiere de fuentes de carbono y nitrógeno sino que también deben estar presentes en un cierto equilibrio sales minerales (azufre, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, selenio, tungsteno, níquel y otros menores). Normalmente las sustancias orgánicas

como los estiércoles y lodos cloacales presentan estos elementos en proporciones adecuadas. Sin embargo en la digestión de ciertos desechos industriales puede presentarse el caso de ser necesaria la adición de los compuestos enumerados o bien un post tratamiento aeróbico.

Las sustancias con alto contenido de lignina no son directamente aprovechables y por lo tanto deben someterse a tratamientos previos (cortado, macerado, compostaje) a fin de liberar las sustancias factibles de ser transformadas de las incrustaciones de lignina. En el caso de estiércoles animales, la degradación de cada uno de ellos dependerá fundamentalmente del tipo de animal y la alimentación que hayan recibido y por lo tanto pueden también generar residuos no digeribles. Con el transcurso del tiempo en los digestores se van acumulando estos residuos no digeribles en el tope del digestor así como tierra y arena en el fondo del digestor, lo que reducen el volumen útil del digestor y hace necesario limpiar el interior de los mismos cada cierto tiempo.

El intervalo entre limpiezas varía mucho. Por ejemplo, muchas plantas de biogás de campesinos chinos que utilizan mucha materia vegetal en la alimentación de sus digestores deben limpiar sus plantas cada seis meses a un año, sin embargo muchas plantas en India y Nepal hacen su limpieza a sus plantas cada cinco años o más. En el caso de la Planta de Biogás del Rastro Municipal de Bluefields, el elevado contenido de zacate sin digerir o semidigerido en el contenido ruminal de las reses hace que el período de limpieza sea cada seis meses aproximadamente. En otras plantas de biogás de la misma tecnología en Nicaragua, pero que tratan otro tipo de sustratos, tienen periodos de limpieza mayores, entre uno y tres años.

Tabla 4 Composición química de diversos residuos de origen animal y vegetal (valores promedios en base seca)

Materia Prima	Lípidos (%)	Proteínas (%)	Celulosa Hemicelulosa (%)	Lignina (%)	Ceniza (%)
Paja de trigo	1,10	2,10	65,45	21,60	3,53
Paja de centeno	9,62	5,42	59,95	12,70	12,31
Paja de arroz	2,35	12,26	30,51	10,61	12,55
Poroto verde	3,80	11,04	39,61	13,84	9,14
Pasto verde	8,05	4,94	57,22	9,80	19,99
Alfalfa	10,41	12,81	36,79	8,95	10,30
Hojas secas	4,01	3,47	32,78	29,66	4,68
Caña maíz		4,50	35,40	10,30	6,50
<hr/>					
Bovino	3,23	9,05	32,49	35,57	19,66
Porcino	11,50	10,95	32,39	21,49	23,67
Aves	2,84	9,56	50,55	19,82	17,23
Equino	2,70	5,00	40,50	35,00	17,80
Ovino	6,30	3,75	32,00	32,00	25,95
Caprino	2,90	4,70	34,00	33,00	26,40

b. Contenido de Sólidos Totales y Sólidos Volátiles

El contenido de materia seca o Sólidos Totales (ST) de los residuos agroindustriales puede ser muy variable. Algunos como el suero de leche o los purines de cerdos pueden tener un contenido inferior al 10% de ST mientras que otros superan el 20% [\(Tabla 5\)](#). El agua contenida en los residuos no produce biogás y por tanto ocupa un volumen no aprovechado en el digestor, sin embargo, resulta imprescindible para que el proceso fermentativo se desarrolle adecuadamente a nivel microbiológico. Así pues, debe alcanzarse un equilibrio entre la productividad de biogás asociada al aporte de sólidos y la humedad necesaria para la digestión. La digestión de residuos agroindustriales por la vía húmeda, se realiza habitualmente por debajo del 15% de ST, generalmente entre 8 y 12 %. Los residuos con un alto contenido en sólidos pueden crear problemas de bombeo, agitación, sedimentación o costras, entre otros, en el digestor. Por ello los sistemas de incorporación al digestor, los mecanismos de agitación o los de eliminación de sedimentos, deben ser diseñados teniendo en cuenta esos aspectos.

Los Sólidos Volátiles (SV) están contenidos dentro de los Sólidos Totales (ST) y son los que se pueden convertir en biogás. Generalmente el porcentaje de los Sólidos Volátiles (SV) se miden con respecto al de los Sólidos Totales (ST) (% de SV en ST) y suelen variar entre el 70-95% de los ST [\(Tabla 5\)](#). Los residuos que tienen un porcentaje inferior al 60% no suelen considerarse buenos sustratos para la digestión anaerobia. Una buena biodegradabilidad es clave para obtener un alto rendimiento de biogás. [La Tabla 6](#) muestra la biodegradabilidad de los principales componentes presentes en los residuos agroindustriales disponibles para producir biogás [\[4\]](#).

c. Relación Carbono/Nitrógeno en los residuos a alimentar a la planta

La relación Carbono/Nitrógeno (C/N) de un residuo o mezcla de residuos, tiene una gran importancia para el proceso fermentativo. Esta relación puede variar entre 6, como en las deyecciones ganaderas y más de 500, como en la madera. Para una degradación óptima se recomienda un relación entre 20 y 25. En la [Tabla 5](#), además del contenido de ST y SV y otras características de los residuos, se muestran relaciones C/N representativas para varios residuos agroindustriales [\[4\]](#).

d. Temperatura

Los procesos anaeróbicos, al igual que muchos otros sistemas biológicos, son fuertemente dependientes de la temperatura. La velocidad de reacción de los procesos biológicos depende de la velocidad de crecimiento de los microorganismos involucrados, la que a su vez, dependen de la temperatura: a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de crecimiento de los microorganismos y se acelera el proceso de digestión, dando lugar a mayores producciones de biogás.

Tabla 5 Características y producción de biogás de algunos residuos orgánicos agroindustriales

Residuo	Sólidos Totales ST [%]	Sólidos Volátiles [% de ST]	C:N [-]	Producción Biogás ³ [m ³ Kg ⁻¹ SV]	Tiempo de retención n [días]	CH ₄ [%]	Sustancias N() deseables	Sustancias inhibidoras	Problemas frecuentes
Purín de cerdo	3-8 ¹	70-80	3-10	0,25-0,50	20-40	70-80	virutas de madera,cerdas, arena,cuerdas	antibióticos, desinfectante	espumas, sedimentos
Estiércol	5-12 ¹	75-85	6-20 ²	0,20-0,30	20-30	55-75	cerdas,tierra, paja,madera	antibióticos, desinfectante	espumas
Gallinaza	10-30 ¹	70-80	3-10	0,35-0,60	>30	60-80	pedras,arena, plumas	NH ₄ ⁺ ,antibióticos, desinfectante	inhibición por NH ₄ ⁺ ,espumas
Residuos de frutas	15-20	75	35	0,25-0,50	8-20	ND	partes poco biodegradables	AGV, pesticidas	acidificación
Restos de alimentos	10	80	ND	0,50-0,60	10-20	70-80	huesos,metales, plásticos	AGV, desinfectante	acidificación sedimentos y mecánicos
Lactosuero	1-5	80-95	ND	0,80-0,95	3-10	60-80	impurezas	-	acidificación
Vinazas	1-5	80-95	4-10	0,35-0,55	3-10	55-75	partículas poco biodegradables	AGV	acidificación
Hojas	80	90	30-80	0,10-0,30 ⁴	8-20	ND	tierra	pesticidas	-
Paja	70	90	90	0,35-0,45 ⁵	10-50 ⁵	ND	arena	-	espumas biodegradabilidad
Madera	60-70	99	723	ND	∞	ND	NO UTILIZAR	-	biodegradabilidad
Jardinería	60-70	90	100-150	0,20-0,50	8-30	ND	tierra,restos poco biodegradables	pesticidas	biodegradabilidad
Hierba	20-25	90	12-25	0,55	10	ND	pedras,arena, tierra	pesticidas	acidificación

¹Según dilución; ²Según presencia de paja; ³Según tiempo de retención; ⁴Según secado; ⁵Según picado
 ND; no disponible

La temperatura de operación del digester se considera uno de los principales parámetros de diseño, debido a la gran influencia de este factor en la velocidad de digestión anaerobia. Las variaciones bruscas de temperatura en el digester pueden iniciar la desestabilización del proceso. Por ello, para garantizar una temperatura homogénea en el digester, es imprescindible un sistema adecuado de agitación y un controlador de temperatura.

Existen tres rangos de temperatura en los que pueden trabajar los microorganismos anaeróbicos: *psicrófilos* (por debajo de 25°C); *mesófilos* (entre 25 y 45°C) y *termófilos* (entre 45 y 65°C), siendo la velocidad máxima específica de crecimiento (μ_{max}) mayor, conforme aumenta el rango de temperatura. Dentro de cada rango de temperatura, existe un intervalo para el cual dicho parámetro se hace máximo, determinando así la temperatura de trabajo óptima en cada uno de los rangos posibles de operación (Figura 2) [1].

Tabla 6 Biodegradabilidad anaerobia de los principales componentes de los residuos

Componente	Presente en	Biodegradabilidad anaerobia
Azúcares	Remolacha o caña de azúcar Subproductos de industria azucarera o fábrica de golosinas, etc.	Excelente
Almidón	Excedentes de cereales, patatas, subproductos de fábricas de snacks o de almidones, etc.	Excelente
Celulosa	Paja triturada, hierba, pulpas y pieles de frutas y verduras, etc.	Buena
Proteínas	Subproductos animales, productos cárnicos, lácteos o de la pesca, etc.	Excelente
Grasas	Subproductos de origen animal o vegetal	Buena ¹
Pesticidas, antibióticos, detergente	Resto de producción vegetal, estiércol y purines, subproductos de la industria farmacéutica.	Regular
Sales	Salmueras o residuos salinos.	No biodegradables
Arena, Piedra	Estiércol, purines, restos vegetales, etc.	No biodegradables
Metales	Residuos de envases.	No biodegradables
Plásticos	Residuos de envases.	No biodegradables

¹Requiere mayores tiempo de retención

Figura 2 Tasa de crecimiento relativo microorganismos psicófilos, mesófilos y termófilos.

Hasta el momento, el rango psicófilico ha sido poco estudiado y, en general, se plantea como poco viable debido al gran tamaño del reactor necesario. El régimen mesófilico de operación es el más utilizado, a pesar de que en la actualidad se está implementando cada vez más el rango termófilico, para conseguir una mayor velocidad del proceso, lo que implica, a la vez, un aumento en la eliminación de organismos patógenos. Sin embargo, el rango termófilico suele ser más inestable a cualquier cambio de las condiciones de operación y presenta además mayores problemas de inhibición del proceso por la mayor toxicidad de determinados compuestos a elevadas temperaturas, como el nitrógeno amoniacal o los ácidos grasos de

cadena larga. Como regla general, la actividad biológica se duplica cada incremento en 10°C dentro del rango de temperatura óptima. Para un óptimo funcionamiento del digestor, se recomienda que el tratamiento anaeróbico se diseñe para que opere con variaciones de temperatura que no excedan los 0.6 – 1.2 °C /día.

e. Tiempo de Retención Hidráulico

La producción real de biogás de un residuo o mezcla de residuos, a escala industrial, no solo depende de este potencial máximo, sino también de otros factores como la temperatura, presencia de materiales no deseables y/o sustancias inhibidoras, y sobre todo, del *Tiempo de Retención Hidráulico (TRH)*. El *TRH* indica el tiempo medio en el que la mezcla de residuos incorporada al digestor permanece en su interior, sometida a la digestión anaerobia. Se calcula dividiendo el *Volumen (V)* del digestor, medidos en m^3 , entre el caudal de alimentación (Q) medido en $m^3/día$, por lo cual se expresa en *días*. A manera de ejemplo, en la [Tabla 7](#) se muestran los valores de TRH recomendados para la digestión de estiércol, en diferentes condiciones climáticas [\[1\]](#).

Por ejemplo, en el caso de la Planta de Biogás de Bluefields, el volumen total de digestión es de 70 m^3 y si se alimenta con un caudal de 2 $m^3/día$ (2,000 litros por día), se obtiene un TRH de retención de 35 días, que está dentro del rango recomendado para el clima de América Central [\[1\]](#). Con este TRH, el caudal máximo a alimentar a la planta sería entonces de 2,000 litros/día, teniendo en cuenta que por diseño el TRH no debe sobrepasar los 35 días.

Tabla 7 Tiempo de retención hidráulico de estiércol de ganado en distintas regiones.

Tiempo de retención hidráulico	Características
30 - 40 días	Clima tropical con regiones planas. Ej.Indonesia,Venezuela,América Central.
40 - 60 días	Regiones cálidas con inviernos fríos cortos. Ej.India,Filipinas,Etiopía.
60 - 90 días	Clima temperado con inviernos fríos. Ej.China,Corea,Turquía.

f. Potencial Máximo de Generación de Biogás

Cada residuo orgánico tiene asociado un potencial máximo de producción de biogás, existiendo diferencias importantes según su composición y grado de biodegradabilidad. El *Potencial Máximo de Generación de Biogás (Bo)* se determina experimentalmente mediante un ensayo discontinuo a escala de laboratorio en el que el residuo se biodegrada completamente en condiciones anaerobias controladas [\(Figura 3\)](#). El potencial máximo puede variar desde 0,15 hasta 0,90 m^3 de biogás/kg SV. Los residuos ricos en grasas son los que proporcionan más altos rendimientos en biogás pero requieren elevados tiempos de retención [\(Tabla 5\)](#).

Figura 3 Esquema de los frascos de ensayo de 500 mL (izquierda); conjunto de muestras en agitador orbital a temperatura constante en el Laboratorio del CEBiot (derecha)

g. Rangos de pH y alcalinidad

El proceso anaeróbico es afectado adversamente con pequeños cambios en los niveles de pH

Figura 4 Escala de pH con ejemplos de acidez y neutralidad

(Figura 4) que se encuentren fuera del rango óptimo. Los microorganismos metanogénicos son más susceptibles a las variaciones de pH que los otros microorganismos de la comunidad microbiana anaeróbica. Los diferentes grupos bacterianos presentes en el proceso de digestión anaeróbica presentan unos niveles de actividad óptimos en torno a la neutralidad. El óptimo es entre 5.5 y 6.5 para acidogénicos y entre 7.8 y 8.2 para metanogénicos (Figura 5). El pH óptimo para cultivos mixtos se encuentra en el rango entre 6.8 y 7.4, siendo el pH 7 (neutro) el ideal.

Para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente, el pH no debe bajar de 6.0 ni subir de 8.0. El valor del pH en el digester no sólo determina la producción de biogás sino también su composición. Una de las consecuencias de que se produzca un descenso del pH a valores inferiores a 6 es que el biogás generado es muy

pobre en metano y, por tanto, tiene menores cualidades energéticas. Debido a que la metanogénesis se considera la etapa limitante del proceso, es necesario mantener el pH del sistema cercano a la neutralidad. Los acidogénicos son significativamente menos sensibles a valores más extremos de pH, ver más detalle en [Anexo 4.](#)

Figura 5 Dependencia del pH de la actividad metanogénica

h. Tóxicos e inhibidores de la metanogénesis

Las sustancias inhibidoras son compuestos que bien están presentes en el residuo antes de su digestión o bien se forman durante el proceso de digestión anaerobia. Estas sustancias reducen el rendimiento de la digestión e incluso pueden llegar a causar la desestabilización completa del proceso fermentativo. Por ejemplo, la rápida descomposición de moléculas de gran tamaño como los carbohidratos y las grasas características de los residuos agroindustriales incrementa la concentración de *Ácidos Grasos Volátiles (AGV)*. A determinados niveles, los AGV generan serios problemas de inhibición. Otros problemas de inhibición son los causados por el amonio (ej. digestión de gallinaza), el ácido sulfhídrico, o los ácidos grasos de cadena larga. Los pesticidas, desinfectantes o antibióticos presentes en algunos residuos también pueden llegar a afectar el proceso según su concentración [4]. En la [Tabla 8](#) se presentan los principales inhibidores de la digestión anaerobia y las concentraciones en las que producen la inhibición [1].

Tabla 8 Concentración inhibitoria de sustancias en un proceso anaeróbico

Inhibidores	Concentración inhibitoria
SO ₄ ⁻	5000 ppm
NaCl	4000 ppm
NO ₃ ⁻	0.05 mg/ml
Cu	100 mg/l
Cr	200 mg/l
Ni	200-500 mg/l
CN ⁻	25 mg/l
Na	3500-5500 mg/l
K	2500-4500 mg/l
Ca	2500-4500 mg/l
Mg	1000-1500 mg/l

i. Promotores de la metanogénesis (inoculantes)

La digestión anaerobia es un proceso natural de lento desarrollo, por lo tanto para iniciar un proceso industrial de digestión anaerobia es necesario acelerar el proceso natural. Con este fin en la puesta en marcha de las plantas se utilizan inoculantes, compuestos generalmente por lodos ricos en bacterias metanogénicas que se encuentran en plena actividad, procedentes de digestores en funcionamiento o también sustratos orgánicos como el estiércol fresco, que tiene un elevado contenido de bacterias metanogénicas. La proporción de inóculo a añadir debe ser como mínimo del 10% del volumen total útil del digestor, de esa forma se acelera considerablemente su proceso de puesta en marcha.

El inóculo se puede añadir también durante la operación de un digestor, cuando se presenta inestabilidad en el funcionamiento del mismo, como ocurre en los casos en que se produce reducción del pH en el interior del digestor.

j. Agitación y Mezclado

Los objetivos buscados con la agitación son: remoción de los metabolitos producidos por las bacterias metanogénicas, mezclado del sustrato fresco con la población bacteriana, evitar la formación de costra que se forma dentro del digestor, uniformar la densidad bacteriana y evitar la formación de espacios muertos sin actividad biológica que reducirían el volumen efectivo del reactor y prevenir la formación de espumas y la sedimentación en el reactor. En la selección del sistema, frecuencia e intensidad de la agitación se debe considerar que el proceso anaeróbico involucra un equilibrio simbiótico entre varios tipos de bacterias. La ruptura de ese equilibrio, en el cual el metabolito de un grupo específico servirá de alimento para el siguiente, implicará una merma en la actividad biológica y por ende una reducción en la producción de biogás.

La agitación aumenta la producción de gas y disminuye el THR, esto es básicamente por cuatro razones: Distribución uniforme de la temperatura y sustrato en el interior del digestor;

Distribución uniforme de los productos, tanto intermedios como finales; Mayor contacto entre el substrato y las bacterias, evitando la formación de cúmulos alrededor de las bacterias; Evita la acumulación de lodo en la parte superior del digestor, también llamada nata o scum, que dificulta la salida del biogás.

Se distinguen 3 tipos de agitación, estas son: Mecánica, a través de agitadores manuales o con motores eléctricos; Hidráulica, a través de bombas de flujo lento se hace recircular la biomasa; Burbujeo de biogás, mediante la recirculación del biogás producido al fondo del digestor por medio de tuberías, para producir burbujeo y de esta manera lograr el movimiento de la biomasa.

En los digestores menores de 100 m³ no se introducen sistemas de agitación mecánica ni de burbujeo de gases, aunque se utilizan otros medios para asegurar la agitación periódica interna del digestor. En el caso de la Planta de Biogás del Rastro de Bluefields se utilizará la recirculación periódica con la Bomba de Biol y también mediante agitación manual a través de las tuberías de entrada y salida del digestor, en la manera que se explicará en el acápite correspondiente a la operación de la planta.

II. Descripción del Proceso Tecnológico de la Planta

1. Diagrama de Flujo

En el Diagrama de Flujo de Proceso ([Figura 6](#)) se representan los equipos principales de la Planta de Biogás del Rastro de Bluefields:

1. **V-103 – Pila de Acopios:** Recibe los residuos del Rastro que van a ser procesados en la Planta de Biogás (Contenido del sistema digestivo de las reses, estiércol de los corrales y sangre de reses; contenido del estómago de cerdo, estiércol de los corrales y sangre de cerdo) y los homogeneiza mediante mezclado manual. Mantiene una reserva de residuos que permita asegurar un flujo constante de alimentación a los digestores, a pesar de las fluctuaciones diarias de la matanza de reses y cerdos. Si los residuos no llegan con la relación de dilución de diseño (1:1.2) se le añade la cantidad de agua necesaria.
2. **MXN-101 – Pila de Alimentación y Recirculación:** Recibe de la Pila de Acopio la cantidad requerida para alimentar un DPH y permite organizar la dosificación individual a los digestores. Se utiliza también para la recirculación de biol a los digestores.
3. **DPH-101:** Conjunto de siete digestores de presión hidráulica trabajando en paralelo, que procesan los residuos del Rastro para generar biogás y biol.
4. **V-102 – Tanque de Biol:** Almacena el biol producido para ayudar a su estabilización.
5. **P-101 – Bomba de recirculación y venta de biol:** Extrae el biol almacenado y lo envía hacia su comercialización y recircula una parte del biol hacia los digestores, con vistas

a agitar el interior de los mismos y mejorar la eficiencia del proceso de digestión anaerobia.

6. **GB- 102 – Regulador hidráulico de presión de biogás:** Desvía el excedente de biogás hacia las Bolsas de Almacenaje de Biogás cuando se reduce o cesa el consumo de biogás, para asegurar que la presión en la línea de biogás no exceda el valor de diseño (10 kPa).
7. **V101 – Bolsas de almacenaje de biogás:** Almacenan el biogás producido por la planta cuando no hay consumo y garantiza reserva de biogás para asegurar la demanda puntual elevada de biogás, cuando ésta excede a la producción horaria normal de la Planta.
8. **G-101 – Compresor de biogás:** Suministra la presión necesaria para que el biogás se incorpore a la línea de distribución que se encuentra a la presión de diseño (≤ 10 kPa).

En el diagrama de flujos ([Figura 6](#)) se han señalado en colores los tres principales sistemas de la Planta: Alimentación de Residuos (verde), Biol (rojo) y Biogás (azul). El proceso de digestión anaerobia se representa, para simplificar el diagrama de flujo y facilitar la simulación del proceso, por un digestor con un volumen igual a la suma de los digestores de 10 m^3 de volumen útil cada uno que se conectarán en paralelo. De hecho no hay diferencia fundamental desde el punto de vista tecnológico entre trabajar con un único digestor de, por ejemplo, 70 m^3 o trabajar con un conjunto integrado de 7 digestores de 10 m^3 cada uno, que funcionan en paralelo. En el caso del grupo de digestores en paralelo se gana en flexibilidad de operación, sobre todo cuando se procesan los residuos de los Rastros Municipales y se requiere someter a limpieza periódica los digestores, ya que en ese caso se puede realizar la limpieza de un digestor sin que se afecte prácticamente el funcionamiento de la planta en su conjunto.

2. Ubicación en el terreno de los equipos

La **Pila de Acopios (V-103)** en la [Figura 6](#) se ha situado en su mayor parte sobre el terreno, manteniendo la diferencia de nivel necesaria con el Rastro ([Figura 7](#)), de manera que facilite el flujo de los residuos desde las Pilas de Recepción en el Rastro hasta la **Pila de Acopios V-103**. A su vez, la **Pila de Acopios** tiene la diferencia de nivel adecuada con la **Pila de Alimentación MXN-101** y los **Digestores**, lo que facilita el flujo de la alimentación a los digestores ([Figura 7](#)). De esa forma se elimina la necesidad de utilizar equipos de bombeo, lo que repercute favorablemente en la economía y la fiabilidad del proceso.

Figura 7 Ubicación de los equipos en el terreno (corte longitudinal)

Los **Digestores (DPH-101)**, se han situado parcialmente bajo tierra, de manera de reducir los costos de excavación y a la vez mantenerlos protegidos de posibles deslizamientos del terreno y asegurar una mayor estabilización de la temperatura interior de los **Digestores**. Además los digestores se han situado alrededor y muy cercanos a la **Pila de Alimentación MXN-101** ([Figura 8](#)) de manera de reducir la caída de presión en el flujo a través de las tuberías de residuos y de biol, las que serán de PVC y tendrán un diámetro interior de 6 pulgadas.

El **Tanque de Biol (V-102)** está situado muy cerca de los **Digestores** y la **Bomba de Recirculación (P-101)** estará sumergida en su interior. La tubería que lleva el biol desde la **Bomba** hacia la comercialización y hacia la recirculación, será también de PVC, con un diámetro interior de 1 ½ pulgadas.

La **Caseta de Almacenaje** está ubicada muy cercana a la Planta de Biogás ([Figura 8](#)), de manera que los operadores puedan tener una visión completa de la Planta cuando estén en su interior. En su diseño constructivo se tuvo en cuenta que debe proteger adecuadamente a las **Bolsas de Almacenaje de Biogás** y a la vez tener la ventilación suficiente que impida que potenciales escapes de biogás puedan llevar a la acumulación de ese gas en un lugar cerrado

Figura 8 Ubicación de los equipos en el terreno (vista en planta)

3. Objetivos de los equipos principales

a. Pila de Acopio (V-103)

Los digestores anaerobios necesitan una alimentación estable, continua o semicontinua, lo que no puede garantizar el Rastro en su funcionamiento normal, debido a la variación diaria del número de reses y cerdos que se sacrifican, con la consecuente variación de la cantidad de residuos disponibles que deben ser tratados por la Planta de Biogás. Para resolver esa contradicción se incluyó en el diseño de la Planta de Biogás la **Pila de Acopio V-103**, la que actuará como amortiguador entre el Rastro y la Planta, absorbiendo la generación de residuos por encima o por debajo del promedio de diseño y asegurando que hacia los Digestores se envíe cada día una cantidad de residuos fija, igual al promedio de residuos que se generan en el Rastro.

El volumen de la **Pila de Acopio** se calculó para que pueda cumplir su cometido de evitar que ocurran las situaciones extremas: no tener disponible la cantidad de residuos suficiente para la alimentación diaria de los digestores o no tener espacio disponible para asimilar la generación de residuos del Rastro en un día de máxima matanza. Como base de cálculo se consideró una matanza promedio de 10 reses por día, seis días por semana, con máximos de 15 y mínimos de 10 reses por día. Para la matanza de cerdos se consideró una matanza promedio aproximada de 17 cerdos por día con máximo de 20 y mínimo de 5.

Figura 9 Ubicación de la Caseta de Almacenaje

El estudio teórico de las posibilidades de variación del nivel acumulado en la **Pila de Acopio** en el transcurso del tiempo permitió conocer que las variaciones de nivel ocurren con una velocidad no muy alta, lo que permite tomar a tiempo medidas de control operacional para evitar que se llegue a los valores extremos. Con ese objetivo el Operador de la Planta llevará un récord diario de las variaciones del nivel en la Pila de Acopio y su valor acumulado, de manera que se puedan tomar a tiempo las correcciones correspondientes en el flujo de salida hacia los Digestores, asegurando que esas variaciones de flujo sean en cantidades reducidas y de forma paulatina.

Después de la *Puesta en Marcha y Estabilización de la Planta de Bioqás del Rastro de Bluefields*, a partir de las experiencias acumuladas durante ese proceso, *se establecerá el procedimiento de operación detallado, para el control del nivel de la Pila de Acopio.*

b. Pila de Dosificación y Recirculación (MXN-101)

El objetivo fundamental de la **Pila de Dosificación y Recirculación MXN-101** es asegurar la homogeneización de la alimentación a cada digestor y que se alimente la cantidad requerida según la capacidad de operación a que esté funcionando la planta, sin riesgos de derrame, por

lo cual sus volumen efectivo es de aproximadamente 400 litros (dimensiones: 1 metro de diámetro interno y 0.70 metros de altura).

La Pila se complementa con un agitador manual de hierro galvanizado, para asegurar la homogeneización de la alimentación a cada digester ([Figura 10](#)). El mezclador se accionará hasta lograr que la alimentación esté homogénea, asegurando que no entren al digester aglomeraciones de sustrato que afecten el proceso de digestión [\[5\]](#).

Figura 10 Vista lateral y en planta del agitador mecánico manual

Esta pila también se utiliza para llevar a cabo la recirculación de biol a cada digester, en una frecuencia y cantidad que se determinará después de la *Puesta en Marcha y Estabilización de la Planta de Biogás del Rastro de Bluefields*, a partir de las experiencias acumuladas durante ese proceso.

En la **Pila** se asegura también que la dilución del sustrato a alimentar sea la requerida. De ser necesario adicionar más líquido, se deberá utilizar biol enviado por la **Bomba de Biol**. En los casos de fallos de dicha bomba se adicionará agua fresca, a través de la línea de agua que llega a la **Pila de Dosificación y Recirculación**.

c. Digestores de Presión Hidráulica (DPH 101)

Los **Digestores DPH 101** constituyen el corazón de la Planta de Biogás. En la Planta de Bluefields están instalados 7 DPH conectados en paralelo ([Figura 8](#)), aunque en ocasiones se trabajará con 6 DPH, cuando se esté realizando labores de mantenimiento en uno de los digestores.

En los DPH la digestión se lleva a cabo en el estómago y el cono truncado, los que están totalmente llenos de agua y tienen un volumen total de 10 m³. En el cono truncado están conectadas las tuberías de entrada y salida (Figuras 11 y 12). En el cuello está situado el Gasómetro Hidráulico compuesto por una cubierta de gas (cúpula del gasómetro, de fibra de vidrio) y un sello de agua (Figura 12). Entre la parte superior del cono truncado y el cuello hay un piso de losas de concreto (Figura 13), que no es hermético y que impide el paso de sólidos desde el cuerpo del digestor pero deja vía libre al biogás, el cual se acumula en la cúpula de fibra de vidrio y desplaza el agua que estaba contenida en la misma (Figura 12). El agua desplazada sube el nivel en la parte superior del Gasómetro Hidráulico, encima de la cúpula de fibra de vidrio, lo que crea una presión sobre el biogás que está acumulado en la cúpula (Figura 12), igual a la altura de la columna de agua sobre el piso del cuello. De esa forma, cuando el Gasómetro Hidráulico está lleno, la presión de biogás alcanza entre 10 y 12 kPa.

Figura 11 Despiece de un DPH de 10 m3 de volumen útil

Figura 12 Esquema de funcionamiento del Gasómetro Hidráulico

En el diseño de la Planta se ha definido que esta presión debe permanecer constante por lo cual se trata de que la cantidad de biogás se mantenga fija en las cúpulas, para lo cual se utiliza el **Sistema de Almacenaje y Compresión de Biogás**, compuesto por el **Regulador de Presión**, el **Regulador de Sobrepresión**, las **Bolsas de Almacenaje**, la **Antorcha** y los **Compresores de Biogás**, cuyo funcionamiento se detallará más adelante.

Figura 13 Corte transversal de un DPH en proceso de agitación mecánica.

Las tuberías de entrada y salida de líquido a los **Digestores** son de PVC con diámetro interior de 6". En el punto en que las tuberías entran y salen de cada **Digestor** (Figura 13), se ha instalado una conexión en T, a través de las cuales se pueden eliminar obstrucciones en las tuberías y además permiten realizar la agitación manual del interior de los mismos lo que, unido a la recirculación de biol, contribuyen a lograr una mayor eficiencia en el proceso de digestión anaerobia.

El procedimiento para realizar la agitación se verá en: [V. Medidas de Mantenimiento](#).

d. Tanque de Biol V-102

El **Tanque de Biol** está constituido por el estómago y el cono truncado de un digestor (Figura 11), por lo que tendrá un volumen total de 10 m³, con lo que se asegura una capacidad de almacenaje para el biol producido por 5 días, lo que ayuda a que complete su desgasificación y estabilización. El gas generado en la desgasificación puede ser aprovechado cuando se determine la calidad y cantidad generado durante la operación de la Planta. El **Tanque** cuenta con un rebozo que descarga el biol hacia el sistema de utilización que será implementado en el Rastro. Para la recirculación la salida del biol se hará a través de la **Bomba de Biol**, sumergida en el **Tanque**, que toma el biol decantado en el fondo.

e. Bomba de Biol (P-101)

La función principal de la **Bomba de Biol** es asegurar la recirculación diaria de biol a los digestores, para agitar el interior de los mismos, con vistas a incrementar la eficiencia del proceso de digestión anaerobia. La **Bomba** se instalará sumergida en el **Tanque de Biol**, es del tipo de las utilizadas para aguas residuales y tiene una potencia de 1 HP. Con la bomba se suministrará también el líquido adicional necesario para completar la razón de dilución requerida en la alimentación a los digestores, de manera de evitar el consumo adicional de agua fresca. La bomba podrá utilizarse también para la extracción del biol, aunque hay que tener en cuenta que la misma extrae del fondo y por lo tanto el biol tendrá un máximo contenido de sólidos.

f. Regulador hidráulico de presión de biogás (GB-102)

El objetivo del **Regulador de Presión de Biogás GB-102**, instalado en la **Caseta de Almacenaje de Biogás** ([Figura 14](#)) es garantizar que la presión en el circuito de biogás a la salida de los Digestores no llegue al valor en el cual se produce la liberación de biogás mediante burbujeo a través del sello de agua de los gasómetros hidráulicos, evitando de esa forma la pérdida de biogás a la atmósfera. Cuando se reduce el consumo de biogás, el **Regulador de Presión** envía el biogás que no se está consumiendo hacia las **Bolsas de Almacenaje**, de manera que se pueda acumular para consumo posterior. La presión en el **Regulador** debe mantenerse a un valor ligeramente inferior al equivalente a la altura máxima de agua en los gasómetros hidráulicos, de manera que el escape no se produzca y a la vez asegurando que la presión del biogás se mantenga cercano al valor deseado (10 kPa).

Figura 14 Regulador de Presión para Plantas de Biogás diseñado y construido por el CEBiot.

El equipo consta de una parte central, construida a partir de una tubería de PVC de 6" de diámetro, con cabezales de PVC de tipo tapón. En el cabezal superior están situadas dos tuberías, una que viene de la línea de biogás y otra que sale hacia las bolsas. En un lateral tiene situada una tubería de plástico transparente conectada en la parte baja del equipo y abierta en su parte superior, que funciona como indicador del nivel de agua en el equipo, para lo cual tiene adosada una escala graduada. La presión que mantiene el **Regulador** se determina mediante la altura media en la escala graduada y su ajuste específico para la Planta de Bluefields se llevará a cabo durante la etapa de puesta en marcha de la Planta.

g. Bolsas de Almacenaje de Biogás (V101)

Figura 15 Bolsas de Almacenaje de Biogás en la Planta Piloto de Juigalpa

La Planta produce el biogás de manera continua, mientras que su consumo está limitado a pocas horas al día, seis días por semana. Esa situación obliga a contar con un **Sistema de Almacenaje de Biogás V101** ([Figura 15](#)), compuesto por 5 Bolsas cada una con un volumen de 10 m³, fabricadas con PVC con un espesor de 0.6 mm. Las bolsas pueden trabajar con una presión de 4 a 5 kPa y resisten hasta un máximo de 10 kPa,

aunque por seguridad normalmente se trabajan por debajo de 2 kPa.

El volumen total de las **Bolsas de Almacenaje** se ha determinado de manera que alcancen su máximo volumen después del día de la semana en que no se consume el biogás y llegue a su mínimo nivel después del sexto día de utilización del biogás. Para evitar que la presión dentro de las bolsas sobrepase su presión de trabajo en etapas en las que el consumo de biogás esté por debajo del valor de diseño, se incluye un **Protector Hidráulico de Sobrepresión de las Bolsas de Almacenaje** (Figura 16) que está conectado a las **Bolsas de Almacenaje** y descargará el biogás de las **Bolsas** cuando la presión en las mismas excede 2 kPa. La descarga del **Protector de Sobrepresión** se dirigirá hacia una **Antorcha de Biogás** que se explica más abajo. De esa forma se puede regular el funcionamiento de la Planta de Biogás aunque no haya consumo, ya que el excedente de biogás se descargará por el **Protector de Sobrepresión** y se enviará a la **Antorcha** para ser quemado, evitándose de esa forma la descarga de CH₄ a la atmósfera.

Figura 16
Protector de
Sobrepresión de
las Bolsas de
Almacenaje.

El **Protector Hidráulico** es una versión a escala reducida del **Regulador de Presión**, con la diferencia que trabaja a una presión más baja (2 kPa) y desvía el gas de las **Bolsas** hacia la **Antorcha**.

h. Antorcha de Biogás

La antorcha debe ser capaz de quemar como máximo la totalidad de la producción de la planta, en casos de interrupción total del consumo, aunque lo ideal es que no funcione nunca. Como la necesidad de que funcione la antorcha será sólo eventual y además se cuenta con suficiente capacidad de almacenaje de biogás, existe la posibilidad de planificar y regular su funcionamiento, por lo cual no necesita que se mantenga un flujo continuo de gas que sirva como piloto. La antorcha se diseñó para un flujo máximo de 2.0 m³/h, lo que representa un 30% por encima de la producción de diseño de la planta.

La antorcha está instalada sobre una base metálica a 1 metro de altura y está compuesta por un tubo externo protector de la llama de 150 mm de diámetro, con una altura de 250 mm, protegida por una tapa de cono invertido. Entre la parte superior del tubo de 150 mm de diámetro y el protector se deja espacio suficiente para que se escapen los gases de combustión. El tubo está situado por encima del nivel de la base, a una distancia que permita la entrada de aire para la combustión. En el interior del tubo de protección se coloca una tubería de cobre de 12 mm de diámetro, con un quemador de biogás en el

Figura 17 Antorcha para la quema del biogás cuando no hay consumo

extremo superior. La tubería llega hasta aproximadamente la mitad del tubo de protección (Figura 17).

En el tubo protector, a la altura que quedará la llama, se sitúa un orificio de acceso, con cierre deslizante, para que se pueda realizar el encendido manual de la antorcha con un mechero. El funcionamiento de la antorcha se detallará después de la etapa de Puesta en Marcha y Estabilización de la Planta.

i. Compresores de biogás (GB 102)

Para el transporte del biogás almacenado en las bolsas se utilizarán tres *Compresores* de Biogás, dos de los cuales funcionarán en paralelo, cada uno con una capacidad máxima de 7 m³/hora y un consumo de energía de 0.5 kW, que funcionan con corriente alterna de 110 Voltios. El tercer compresor está instalado como reserva, para asegurar el funcionamiento continuo de la planta de ocurrir cualquier avería en un compresor. La operación de los compresores estará determinada por la utilización del biogás producido y se definirá por consiguiente a partir de las instrucciones de operación del *Calentador de Agua* del Rastro, del *Generador de Electricidad* y el resto de los equipos que se instalen en el Rastro de Bluefields para el consumo de biogás, por lo tanto los detalles de su operación se definirán en la versión definitiva del Manual.

j. Desulfurizadores

Entre los otros gases presentes en el biogás se destaca el ácido sulfhídrico (H₂S), el cual resulta una dificultad cuando se va a utilizar el biogás en motores, refrigeradores, calentadores u otros dispositivos metálicos que pueden ser afectados por este gas corrosivo. Para su eliminación la planta cuenta con dos *Desulfurizadores* (Figura 18), instalados a la entrada de los Compresores y colocados en paralelo para reducir la caída de presión y no sobrepasar el flujo máximo que admite un desulfurizador. Cada desulfurizador estará cargado con 25 litros de sustancia desulfurante (pellets de óxido férrico) lo que permite que cada equipo pueda procesar hasta 5,000 m³ de biogás por carga de desulfurante de manera que, con los dos desulfurizadores en funcionamiento, se asegura aproximadamente un año de operación continua de la planta de biogás. El proceso de desulfurización se lleva a cabo mediante la

Figura 18 Desulfurizador de óxido férrico para la Planta Biogás Bluefields

siguiente reacción química:

Después que la carga desulfurante ha procesado la cantidad máxima de biogás, queda completamente agotada por el azufre retenido, lo que se nota porque el óxido férrico pierde completamente su color café claro. Cuando esto ocurre es necesario proceder a la sustitución de la carga desulfurante agotada por una carga fresca. Ahora bien, la carga agotada puede

volver a utilizarse si se somete a un proceso de reactivación, proceso que se puede repetir varias veces, hasta que la carga quede completamente agotada.

Para la reactivación se coloca el óxido férrico agotado en un lugar fresco y obscuro, completamente destapado para que se pueda airear y de esa manera regenerarse (Figura 19). Ese proceso tarda normalmente de dos a cuatro días, aunque en algunos casos puede demorar mucho más, en dependencia de la temperatura y humedad del lugar en el que se coloque. La completa regeneración del óxido férrico se comprueba cuando éste ha recobrado su color original. El proceso de absorción se revierte mediante la siguiente reacción química, que tiene como resultado la obtención de azufre elemental:

Durante el proceso de regeneración deberá tenerse en cuenta:

Figura 19 Proceso de regeneración de los pellets de óxido férrico y relleno posterior del desulfurizador

1. Eliminar el material desulfurante que se ha pulverizado, sólo se regenerarán los pellets completos.
2. Evitar la exposición directa al sol del material desulfurante en proceso de regeneración.
3. No coloque el material a regenerar sobre papel, madera u otro material combustible.
4. Separe el polvo del material regenerado antes de introducirlo al desulfurizador, el cual sólo se cargará con pellets enteros.

k. Generador de Electricidad

Teniendo en cuenta que la Planta producirá más biogás que el necesario para el calentamiento del agua para la matanza de cerdos, se ha incluido un **Generador de Electricidad de 3 kW** accionado por biogás (Figura 20), con un consumo específico estimado de 1.14 m³ biogás/kWh generado. El generador puede trabajar un máximo de seis horas continuas y por lo tanto un máximo de 18 horas por día. La generación de electricidad que puede producir el Generador estará en dependencia de la cantidad de biogás excedente y el uso que le dará a la electricidad será determinado por la Gerencia del Rastro. Los detalles de

Figura 20 Generador de 3kW instalado en la Planta Piloto de Biogás en San Marcos

operación del Generador se incluirán en la versión definitiva del Manual, después que sean precisados tanto el excedente de gas como el programa de operación que tendrá el generador.

I. Equipos adicionales

Figura 21 Diseño preliminar del Calentador de Agua para la Matanza de Cerdos

Además de los equipos de la Planta de Biogás, los operadores de la Planta atenderán también otros equipos del Rastro en los cuales se consumirá el biogás producido por la Planta. Entre esos equipos está concebido que se cuente con un **Horno para Quemar Huesos** el cual, según la experiencia en la Planta Piloto de Juigalpa, tiene un consumo muy bajo de biogás. Además está el equipo decisivo para la matanza de cerdos: el **Calentador de Agua**, el cual contará con un recipiente de acero de una capacidad total de 278 galones, aislado con fibra de vidrio de 2" de espesor ([Figura 21](#)) y con cuatro quemadores industriales de biogás.

4. Principales Instrumentos de Medición utilizados en la Planta

a. Medición de presión

Los digestores de la Planta de Biogás de Bluefields son del tipo de Presión Hidráulica (DPH), por lo tanto la medición de la presión es de suma importancia en la operación de la Planta. En el sistema internacional de unidades, la presión se mide en Newton/m^2 y la unidad de medida es el Pascal = 1 N/m^2 . Como el tamaño del Pascal no resulta práctico, normalmente se utilizan múltiplos y submúltiplos. En el caso de las plantas de biogás que utilizan la tecnología DPH, las presiones son relativamente altas (en comparación con las bajas presiones que tienen por ejemplo los digestores de bolsas plásticas) y se miden en kilo Pascales (kPa). La presión atmosférica se define como 10.2 kPa y equivale al peso de una columna de agua de un 1 metro o de 760 mm de columna de mercurio en un barómetro convencional (instrumento utilizado para medir la presión atmosférica).

Para medir la presión se utilizan los instrumentos llamados manómetros. La mayoría de los manómetros miden la diferencia entre la presión del fluido que interesa conocer y la presión atmosférica local. Esa diferencia se denomina presión manométrica, para diferenciarla de la presión absoluta, que resulta de sumar la presión manométrica a la presión atmosférica. Una lectura negativa del manómetro corresponde a una presión por debajo de la presión atmosférica, o sea a un vacío parcial.

Figura 22 Instalación correcta del manómetro tipo fuelle

Con este fin se utilizan en la Planta dos tipos de equipos: manómetros de fuelle o diafragma y los manómetros de columna de agua. Los manómetros de fuelle o diafragma son compactos y capaces de medir intervalos amplios de presión y por eso son los más utilizados en la industria. El manómetro utilizado en las Plantas DPH tiene normalmente un rango de 0 a 16 kPa. El manómetro debe estar instalado en la tubería entre el digestor de biogás y los equipos donde se utilice el biogás, mediante una toma de tipo T, según se muestra en la [Figura 22](#). El medidor de presión se debe instalar en la pared o en un soporte adecuado, apartado 2 metros del equipo, a una altura del suelo mayor de 1,5 metros y en un lugar seco.

El otro tipo de manómetro utilizado, el manómetro de columna de agua ([Figura 23](#)), es muy sencillo de construir y económico y muy fácil de chequear, por lo cual en la Planta se ha instalado un manómetro de ese tipo cercano al **Regulador de Presión**. Estos manómetros son aptos para bajas presiones por ejemplo hasta 1,50 m de la columna de agua, lo que equivale a $0,15 \text{ kg/cm}^2 = 15 \text{ kPa}$, valor muy cercano al valor máximo de los manómetros de fuelle utilizados en la planta y pueden ser elaborados con materiales sencillos: una manguera de diámetro pequeño, preferiblemente transparente, que apoyada sobre una tabla vertical permita observar el agua en el interior. La superficie (menisco) de un lado está en contacto con el biogás, y sobre ésta se ejerce la presión que se desea conocer (en el menisco de la rama de salida, la presión es la atmosférica). Inicialmente, con la presión atmosférica (P_{atm}) en ambas ramas, los dos meniscos ocupan la posición 0,0. Al desarrollarse la presión pA , ésta hace descender el menisco a la altura h_1 y ascender la altura h_2 . De este modo, al medir la diferencia entre los dos meniscos, se tiene la presión manométrica: $pA = (h_1 + h_2) = H_t$ [6]

Figura 23 Manómetro de columna de agua.

b. Medición de Flujo

En la Planta de Biogás se utilizan medidores de flujo de tipo volumétrico, de desplazamiento positivo ([Figura 24](#)), en los cuales la corriente de flujo se separa mecánicamente en volúmenes discretos. El número de esos volúmenes se cuentan para calcular el flujo volumétrico total a través del medidor, para lo cual se conectan las piezas rotatorias del medidor de flujo a un odómetro tipo contador, con un engranaje mecánico, como el contador de kilómetros recorridos en un automóvil. El contador se ajusta a las unidades

requeridas, por eso en los automóviles mide en unidades de longitud (km), mientras que en las plantas de biogás mide en unidades de volumen (m^3).

Se tiene en cuenta que un kilómetro está compuesto de 1000 metros y que un metro cúbico está compuesto por 1000 litros. En los medidores de flujo de biogás, los metros cúbicos se representan por las cifras en negro, a la izquierda y los litros por las cifras en rojo, a la derecha. Al inicio todos están en cero y comienza el conteo de los litros, los que se van incrementando desde 0 hasta 999. Al pasar el siguiente litro, el contador de litros comienza de nuevo en cero, mientras que aparece un 1 en las cifras en negras, señalando que ya ha pasado un m^3 de biogás. El proceso continúa y se van incrementando las cifras en negro (total de m^3 que se han medido), mientras que las cifras en rojo van siempre desde 0 hasta 999. El ejemplo de la [Figura 23](#) muestra una lectura total de $1,759 m^3$ y 584 litros o $1,759.584 m^3$. Si sigue pasando biogás, la cantidad de litros aumentará hasta llegar a 999 litros, sin cambiar la lectura de los m^3 y se obtiene $1,759.999 m^3$. Al pasar un litro más, el contador de litros pasa a cero y se incrementa en uno el total de m^3 . De esa forma la lectura será de $1,760 m^3$ y cero litros ($1,760 m^3$).

III. Puesta en Marcha y Operación

1. Puesta en marcha de un DPH

Las Plantas de Biogás de la tecnología DPH en la escala pequeña, están compuestas por un DPH de $10 m^3$ de volumen efectivo ([Figura 13](#)) o varios DPH conectados en paralelo ([Figura 8](#)). En el caso de la **Planta de Biogás del Rastro de Bluefields**, son 7 los digestores que funcionan en paralelo, aunque en ocasiones la Planta puede funcionar con 6 Digestores. Para la puesta en marcha, en la mayoría de los casos los DPH se ponen en marcha de uno en uno, por lo cual las instrucciones de Puesta en Marcha se refieren a un solo Digestor. La diferencia principal entre las plantas que cuentan con un único DPH y las que tienen varios en paralelo, es que las plantas con varios DPH cuentan con una Pila de Alimentación colocada en una posición central con respecto a los digestores y conectadas por tuberías a cada digestor ([Figuras 8 y 25](#)), pero esa diferencia no modifica en nada el procedimiento de puesta en marcha de un Digestor.

Antes de que un digestor se ponga en marcha, hay que estar seguro que el digestor es hermético tanto para el líquido como para el gas. Con ese fin, al terminar la construcción o reparación de un digestor se deben realizar las pruebas de presión hidráulica y neumática, antes de proceder a la alimentación del digestor.

a. Prueba de Presión Hidráulica

La prueba de presión hidráulica asegura la hermeticidad del cuerpo del digestor construido. Para realizarla se llena de agua el **Digestor** hasta el inicio del cuello y se marca el nivel alcanzado. Se mantiene lleno de agua durante 24 horas, al cabo de las cuales se comprueba nuevamente la altura del agua en el equipo. Si la pérdida de volumen no es mayor del 2 % del volumen total del digestor, se considera el reactor estanco y se continúa con la prueba de presión neumática [7]. Si se detectan fugas, se drena el agua del digestor y se realiza un chequeo minucioso del revestimiento con cemento del cuerpo del digestor, para reparar las imperfecciones que se detecten.

b. Pruebas de Presión del circuito de biogás

Las pruebas de presión se realizan en el **Gasómetro Hidráulico del Digestor** (Figura 12) y en todo el **Sistema de Tuberías y Equipos de Biogás**, incluyendo todas las válvulas de paso, conexiones y juntas. Para la prueba de presión de los **Gasómetros Hidráulicos** se comienza por llenar de agua todo el cuello, manteniendo cerrada la válvula de salida de biogás de la cúpula, de manera que se presurice el aire en su interior. La compresión del aire reduce su volumen y no permite que se alcance la presión requerida, pero disminuye la necesidad de compresión adicional. Esto es especialmente importante en los casos en que no se disponga de energía eléctrica y/o de compresor de aire, ya que en ese caso hay que utilizar una bomba neumática manual, lo que requiere de tiempo y esfuerzo. Normalmente se dispone de energía eléctrica y compresor de aire por lo que no es difícil elevar la presión del **Gasómetro** a 10 kPa. Después de obtenida la presión de trabajo, se debe parar el compresor y cerrar todas las válvulas, para que se mantenga la presión y esperar 24 horas. Si al cabo de ese tiempo la presión se ha mantenido o la variación es menor que 0.2kPa (2 cm de columna de agua), se considera que el equipo es hermético [8].

De igual forma se procede con el sistema de tuberías de biogás, aunque en ese caso se debe esperar a que estén probados y conectados todos los digestores, de manera que esté completo el montaje del **Sistema de Biogás** y se pueda hacer la prueba de todo el sistema. En esas pruebas se sigue el mismo procedimiento que en las pruebas de los **Gasómetros Hidráulicos**.

c. Primera carga de alimentación

1. Extracción del agua: Una vez finalizadas las pruebas para comprobar fugas en el digestor, se retira parte del agua contenida en el digestor, dejando sólo 1/3 de su altura, de manera que contribuya a diluir las materias orgánicas seleccionadas con que se cargará el digestor en la fase de puesta en marcha.
2. Adición del inóculo: Como inóculo se utiliza normalmente el estiércol de vaca o lodos activos

de una planta de biogás en marcha. En el caso de la Planta de Biogás del Rastro de Bluefields, para la puesta en marcha del primer digestor se debe acopiar estiércol de los corrales y mantenerlo diluido en la Pila de Acopio, hasta alcanzar la cantidad suficiente para la inoculación de 1 a 3 metros cúbico, de manera de lograr entre el 10 y el 30% del volumen total del digestor [5]. A partir de la puesta en marcha del primer digestor, para los otros digestores se puede complementar el estiércol existente en la Pila de Acopios, con lodos activos de un digestor que ya esté en funcionamiento estable.

3. Preparación de la carga inicial de sustrato: Se le introduce la cantidad de mezcla de residuos procedentes del Rastro correspondiente a la alimentación diaria máxima de diseño para un digestor (aproximadamente 280 kg), asegurando que tenga el contenido adecuado de sólidos totales para la etapa de puesta en marcha (entre 4 y 6 %). Para este proceso el digestor se mantiene destapado, sin la cúpula ni el piso del cuello. Al terminar el llenado se debe remover la costra (material flotante) que suele formarse en la superficie.
4. Sellar la planta de biogás con agua: Se coloca el piso del cuello y la cúpula del Gasómetro Hidráulico. El agua que se añade a la planta puede ser agua residual doméstica, agua almacenada o agua de pozo, pero no puede ser nunca agua que contenga compuestos tóxicos inhibidores de la digestión anaerobia. La temperatura del agua debe estar por encima de 20 °C. En caso de inviernos fríos, es una buena opción usar el agua tibia de pozo.

Con la válvula de salida de biogás abierta y la línea desconectada del *Sistema de Bioqás*, se llena de agua el **Gasómetro Hidráulico**, hasta expulsar todo el aire de la cúpula. Posteriormente se cierra la válvula de salida de biogás, de manera que la acumulación de biogás se aprecie por la variación en el nivel de agua del gasómetro y en el correspondiente aumento de la presión.

2. Estabilización de la Planta

1. Prueba de ignición: Se producirá biogás de 3 a 10 días después que la planta de biogás se selle con agua. Usualmente el biogás producido en los primeros días no puede hacer combustión, porque la concentración de metano es muy baja, por lo tanto el biogás acumulado a los tres días deberá eliminarse y a partir del sexto día deben comenzar las pruebas de ignición del biogás. Si no se logra encender el biogás, se debe liberar todo el contenido del gasómetro y repetir la prueba de ignición hasta que el biogás pueda encender. Cuando el biogás quema con una llama azulada y de buena consistencia, se está seguro que la concentración de Metano (CH₄) es mayor de 47%. Si después de 21 días (o 30 días, de acuerdo a la temperatura interna del digestor) de completada la carga de arranque, el gas que se genera no se quema, existe un problema en el proceso de digestión. Se debe verificar entonces que no exista una acidificación excesiva de la carga (inferior a pH 6). variaciones bruscas de la temperatura interna del digestor o materiales contaminados con productos químicos que pudieran alterar la actividad microbiana. Estas

comprobaciones se explican más ampliamente en los controles a realizar durante la operación de la planta.

2. Comienzo de alimentación diaria: Si la calidad del biogás producida es la correcta, la alimentación diaria del digestor comenzará a partir de los 20 días de la inoculación, con una capacidad igual al 80% del valor de diseño, con un contenido de sólidos entre 6 y 10%. Posteriormente se irá aumentando la capacidad a un ritmo de 10% diario, de manera que se alcance el 100% de la capacidad de diseño a los 30 de iniciado el proceso de puesta en marcha.

3. Ajustes de operación

a. Contenido de Sólidos Totales en la alimentación

1. Los residuos que se van a alimentar a los DPH deben estar mezclados con agua de la primera limpieza del Rastro, de manera que tengan un contenido de Sólidos Totales (ST) entre 6 y 8%. El operador de la Planta chequeará periódicamente el contenido de ST, utilizando un hidrómetro en grados Twaddell ([Figura 26](#)) y tendrá como referencia una tabla que

Figura 26 Uso del Hidrómetro

convierte los grados Twaddell a % ST. Como comprobación adicional el operador apreciará la consistencia del lodo que se va a alimentar a los Digestores, la que deberá ser similar a la de un atol, de manera que sea lo suficientemente espesa y que además permita que fluya sin problemas por la tubería de 6" de diámetro interno de entrada al digestor [\[5\]](#).

2. Si el contenido de sólidos es muy elevado, se reducirá su contenido mediante la adición de biol, a través de la

Bomba de Biol, hasta que llegue porcentaje de sólidos requerido. Si la densidad es muy baja, hay que coordinar con los operadores del Rastro, para que reduzca el agua que se utiliza para el transporte de los sólidos hacia la Pila de Acopios.

b. Control del pH en el interior de los digestores

1. El pH se medirá utilizando papel tornasol especial con rango de medición de 0 a 14, cuyo uso es muy simple. Se moja un pedazo de papel de tornasol en el líquido de fermentación

a la salida de biol de los digestores, lo que produce de inmediato un cambio de color y se compara el color con la carta de colores correspondiente a cada pH que se muestra en la caja que contiene el papel indicador (Figura 27), con lo cual se determina, aproximadamente, el pH del Digestor.

Figura 27. Determinación del pH por comparación del color del papel tornasol con la escala de colores

2. También es posible conocer la acidificación del digestor por cambios que se producen en el color de la llama de biogás, la que pasa a ser de color rojo o amarillo cuando el pH del digestor baja ligeramente [8]. Además se detecta disminución en el flujo de biogás cuando se produce un evento de acidificación e incluso el contenido de metano en el biogás puede bajar de 45% y por lo cual no puede encender o la producción de biogás disminuye rápidamente, pudiendo llegar incluso a detenerse por completo. Otro síntoma de acidificación es el cambio del color del biol, que puede pasar a color

blanco cuando el pH está alrededor de 6 y llegar al color amarillo cuando la acidificación es alta [9]. Para resolver este problema hay diferentes vías que se pueden utilizar, en dependencia del nivel de acidificación que se tenga:

3. Si el pH no está por debajo de 6.0, la planta de biogás puede ajustar su pH automáticamente. Los valores de pH irán aumentando gradualmente y la producción de gas se normalizará, pero este proceso puede durar mucho tiempo. Para reducir el tiempo de este proceso de estabilización se puede agregar más inóculo.
4. Si el pH está por debajo de 6.0, se debe sacar líquido del interior del digestor y poner la misma cantidad de inóculo dentro del reactor, al mismo tiempo agregar un poco de cal o de ceniza de plantas para ajustar el pH por encima de 6.0.
5. Si el pH ha sido ajustado por encima de 7 y la planta de biogás aun no produce biogás, significa que dentro del digestor hay productos químicos que matan a las bacterias metanogénicas. En este caso, se debe limpiar el digestor y llenarlo nuevamente con inóculo y material fresco.
6. Si el pH ha sido ajustado por encima de 7 y la planta de biogás trabaja normalmente pero con una producción de gas muy baja, significa que hay fugas en las tuberías de gas. En ese caso hay que chequear el sistema de tuberías y reparar los salideros.

IV. Medidas de seguridad durante la operación de la Planta

El equipamiento utilizado, la presión a que están sometidos y las medidas de protección del medio ambiente que se apliquen, están estrechamente relacionados con la seguridad de los sistemas de biogás. Por lo tanto, para un uso seguro del biogás hay que cumplir rigurosamente con los procedimientos que más abajo se detallan:

1. Evitar el rango de explosión y eliminar las llamas

- Cuando el contenido de biogás en el aire está del 7% al 26%, la mezcla resultante está en el rango explosivo. En esa situación la presencia de fuego provoca explosión o incendio. Sin embargo, en condiciones adecuadas de funcionamiento, este accidente puede evitarse por completo.
- Cuando en un local cerrado se aprecie el olor a huevos podridos, característico de la presencia de biogás no desulfurado, aunque incluso el desulfurado contiene siempre una pequeña cantidad del gas Sulfuro de Hidrógeno (SH_2), abra rápidamente las puertas y ventanas, cierre la válvula principal de la fuente de gas y apague de inmediato el fuego o la llama (Figura 28).
- Particularmente importante es el cuidado con el uso del fuego. Las pruebas de encendido del biogás deben hacerse con un mechero o estufa, no debe probarse el fuego directamente en una tubería, ya que en ese caso se corre riesgo de retroceso del fuego.
- En aras de la seguridad, no apile paja, tallos de maíz, yesca u otros materiales combustibles alrededor de lámparas de biogás, cocinas domésticas o industriales, así como cualquier equipo que consuma biogás y de las tuberías que conducen el biogás. Sea cuidadoso(a) cuando utilice el fuego cerca de los equipos de biogás.
- Es necesario tener un extintor de unidad móvil con una capacidad de 35Kg a base de **polvo químico seco triclase (PQS)** - (A,B,C) para fuegos generados por sólidos ordinarios, líquidos y gases inflamables y equipos eléctricos energizados. La ubicación debe ser en la caseta de almacén de biogás donde estarán ubicadas las bolsas para biogás y el generador eléctrico, para controlar cualquier incidente que pueda darse en la instalación. Se recomienda este tipo de extintor en: fábricas, almacenes, bodegas y áreas industriales principalmente.

Figura 28 Apertura de ventanas cuando hay acumulación de biogás en lugares cerrados

2. Asegurar la hermeticidad de equipos y líneas de distribución

1. Los **Digestores de Presión Hidráulica** utilizan un sistema de tuberías de biogás a presión entre los **Digestores** y los equipos que utilizan el biogás. Esas tuberías se deben considerar no de forma aislada, sino formando parte de una cadena de control y tienen pocos problemas con la presión debido a que son diseñados científicamente y se han dimensionado adecuadamente. Las medidas de protección se pueden adoptar fácilmente, tanto en condiciones de alta presión como de baja presión y, en general, el uso cotidiano de los sistemas a presión no causa problemas.
2. La lectura de los manómetros debe chequearse diariamente y deben mantenerse constante los niveles de agua en los **Gasómetros Hidráulicos** de los **Digestores**.
3. Los equipos que utilizan el biogás (lámparas, cocinas, calentadores, generadores, etc.) resisten perfectamente la presión del sistema, por lo cual su utilización es segura.
4. Para detectar posibles salideros, las válvulas, tuberías y conexiones de biogás se deben chequear mediante aplicación de agua jabonosa. Las burbujas que se forman indicarán la presencia de salideros.

3. Asegurar la protección del medio ambiente

1. El biogás contiene una cierta cantidad de Sulfuro de Hidrógeno (H_2S) y gases combustible como el Metano (CH_4), así como Monóxido de Carbono (CO) e hidrocarburos pesados, entre otros. Para que el contenido de H_2S se reduzca hasta un nivel seguro, se emplean equipos desulfuradores, los cuales dejan siempre un contenido mínimo de H_2S que permita que el olor característico del mismo haga detectables los escapes de biogás. Esa cantidad es suficientemente pequeña como para no causar daños a las personas o contaminación.
2. El material líquido residuo del proceso es el que queda en el fondo del digestor después de la fermentación, está compuesto por abundantes ácidos orgánicos como el ácido húmico, proteínas, nitrógeno, fósforo, potasio y elementos traza y constituye un fertilizante de alta calidad así como alimento para peces y otros animales. Es rico además en aminoácidos, vitaminas del complejo B, complejo de enzimas hidrolíticas, ciertas auxinas y materiales diversos que protegen los cultivos de las plagas.
3. El material sólido residual, que se separa del residuo líquido, se utiliza principalmente como fertilizante orgánico.

4. Medidas de seguridad para alimentar los digestores

1. El operador de los digestores debe utilizar el equipo de seguridad personal establecido ([Anexo 2](#)), para evitar exposición prolongada al estiércol y demás desechos alimentados al DPH, que pueden causar afectaciones por sobre exposición específicamente enfermedades en la piel como hongos, paños y alergias.

2. Medidas de seguridad durante la limpieza periódica del interior de los digestores
3. Los digestores requieren de una limpieza con un periodo establecido inicialmente de seis meses, aunque la experiencia de trabajo determinará si ese ciclo deberá acortarse o alargarse. Para su realización el operador deberá utilizar el equipamiento de seguridad establecido ([Anexo 3](#)) y seguir el procedimiento establecido en el acápite número 7 de las Medidas de Mantenimiento con vistas a asegurar la protección del operador y que no se afecte el medio ambiente.

V. Medidas de Mantenimiento

1. Agitar el interior de los digestores

El objetivo es evitar la formación de capas en el fondo y en el tope de los digestores, mejorar la actividad de las bacterias y lograr una distribución uniforme de la temperatura en el interior del digestor. La agitación no puede ser continua ni muy intensa pues en ese caso se afecta el desarrollo de las bacterias metanogénicas. Por lo tanto la agitación deberá hacerse al menos una vez al día para cada digestor y para ello se utilizarán dos vías: Agitar a través de la entrada y/o la salida de los digestores, accionando varas de la longitud adecuada con un pistón en el extremo que asegure su deslizamiento por la pared interior del tubo, de manera similar como se realizan en los digestores chinos clásicos ([Figura 1](#)) [10] y recircular biol mediante la Bomba de Biol.

Durante la etapa inicial de la puesta en marcha la agitación a través de la entrada y la salida deberá hacerse antes y después de alimentar un digestor. La recirculación de biol a los **Digestores** se realizará inicialmente cada tercer día. La metodología para realizar los dos procesos de agitación y su frecuencia se ajustará después de la Puesta en Marcha y Estabilización de la Planta de Biogás del Rastro de Bluefields, a partir de las experiencias acumuladas.

2. Evitar la acumulación de agua en las tuberías de biogás

Como el biogás se produce en contacto con el agua, está completamente saturado de agua a la temperatura del interior del digestor. Cuando el biogás se enfría por intercambio con el medio externo o al sufrir una expansión, parte de la humedad contenida en su interior condensa y se acumula en los puntos bajos del sistema, lo que puede llegar a bloquear el flujo del gas. Para evitar esto, las tuberías de biogás cuando son en tramos cortos, se tratan de trazar en línea recta, preferentemente con la pendiente hacia el digestor. Cuando el circuito es más complejo, se divide el circuito en tramos rectos, con pendientes suaves ([Figura 29](#)), colocando trampas en los puntos bajos, marcados con el punto 2 en la [Figura 29](#).

Las trampas se construyen de varias formas, incluso automáticas [11]. La más sencilla es la trampa manual (Figura 30), la que consta de una T en el punto bajo de la tubería, una cámara de expansión para acumular el condensado y una válvula para drenar el condensado (puntos 1, 2 y 3 en la Figura 30). Es importante asegurar el drenaje de las trampas al menos dos veces por semana. También hay que revisar periódicamente que no haya obstrucciones o fugas en la válvula.

Figura 29 Ejemplo de tubería de distribución de biogás con trampas en los puntos bajos.

Figura 30 Trampa de agua manual para una tubería de biogás.

3. Mantenimiento de la Pila de Acopios

La **Pila de Acopios** puede acumular residuos por varios días, por lo cual se deberá remover todos los días manualmente para evitar sedimentaciones. La **Pila** está dividida en secciones, para facilitar esta operación.

Es importante también anotar el volumen acumulado en la **Pila** al iniciar el día y chequear cómo ha sido la tendencia en los días anteriores, de manera de poder realizar los ajustes necesarios en la alimentación a los digestores, de manera que se evite que el volumen acumulado, ni sobrepase 8,000 litros, ni esté por debajo de los 2,000. En los casos que sea necesario variar el volumen de alimentación a los digestores, la variación en un día no puede ser mayor del 10% del volumen establecido.

4. Mantenimiento de los Gasómetros Hidráulicos de los Digestores

La operación de la planta está ajustada de manera tal que normalmente los **Gasómetros Hidráulicos** deben estar totalmente llenos y por lo tanto no deberá existir escape de biogás a través de los bordes de las campanas, lo que debe ser chequeado visualmente una vez por semana en todos los digestores. Se debe revisar también que el nivel de agua esté parejo en todos los **Gasómetros Hidráulicos** y en caso necesario deberán ser rellenados con agua fresca limpia.

5. Mantenimiento de Tanque de Biol

Se debe chequear el nivel del **Tanque de Biol**, la limpieza del rebozo y el correcto funcionamiento de la **Bomba de Biol**, de manera que ambos equipos estén siempre listos para funcionar.

Se llevará registro del biol que se comercializa, así como el número de recirculaciones realizadas, el digestor que se recirculó y el tiempo que duró la misma, de manera de asegurar que se cumpla con la frecuencia programada.

6. Llenar el reporte de operación de la Planta

En cada turno de operación el Operador Principal de la Planta de Biogás llenará el Reporte de Operación Establecido ([Anexo 1](#)) y anotará todas las incidencias que ocurran durante su turno de trabajo.

7. Limpieza de Digestores

Como se explicó anteriormente ([I.3a](#)), con el transcurso del tiempo se van acumulando residuos no digeribles en el interior de los digestores, así como tierra y arena en el fondo, lo que reduce el volumen útil del digestor y hace necesario limpiar el interior de los mismos cada cierto tiempo. En el caso de la **Planta de Biogás del Rastro Municipal de Bluefields**, el período de limpieza será aproximadamente cada seis meses y para llevar a cabo la misma se sigue los pasos que a continuación se relacionan:

1. Cerrar la válvula de salida de biogás del digestor que se va a limpiar
2. Liberar el biogás, desprendiendo la manguera conectada a la espiga de la cúpula.
3. Extraer el agua del gasómetro de manera que la cúpula quede expuesta.
4. Retirar la cúpula del gasómetro, colocándola en un lugar seguro y proceder a su limpieza externa.
5. Revisar los herrajes de la cúpula, que aseguran su rigidez y fijación a la pared del cuello del Digestor y darles mantenimiento de ser necesario.

6. Retirar el juego de tapas del piso del cuello del Digestor, dejando solamente una tapa para que sirva de apoyo al momento de realizar la limpieza.
7. Extraer el material sólido acumulando en el interior DPH.
8. Revisar si hay acumulación de sólidos inertes (arena, tierra, piedras, etc.) en el fondo del DPH.
 - Si fuese mucha la cantidad de sólidos encontrados se debe proceder a su extracción, lo que implica el vaciado total del DPH y nuevamente realizar el procedimiento de puesta en marcha.
 - En caso contrario se continúa el procedimiento correspondiente a la limpieza normal.
9. Una vez realizado el procedimiento de limpieza colocar nuevamente las tapas intermedias y cúpula.
10. Una vez colocada la cúpula llenar de agua el digestor hasta alcanzar 10 cm por encima de la cima de la cúpula teniendo en cuenta que no se debe conectar la manguera a la cúpula hasta alcanzar este nivel, para evitar que el oxígeno atrapado en la cúpula se mezcle con el biogás.
11. Conectar la manguera a la cúpula y abrir la válvula de pase.
12. Alimentar el DPH con un 30% de su capacidad de diseño y mantenerlo durante 3 días.
13. Aumentar la alimentación al 50% el cuarto día y llevarlo al 100% al día 8 de haber realizado la primera alimentación después de la limpieza.

VI. Solución de Problemas

Para la solución de los problemas de operación más importantes, se ha elaborado una Tabla de Soluciones de Problemas, que se presenta en el [Anexo IV](#).

VII. Bibliografía

- [1] M. T. Barnero Moreno, **Manual de Biogás**. Santiago de Chile: FAO, 2011.
- [2] D. Doublein y A. Steinhauser, **Biogas from Waste and Renewable Resources. An Introduction**. Weinheim: Wiley CH, 2008.
- [3] Sandra Aparcana Robles y Andreas Jansen, **Estudio sobre el Valor Fertilizante de los Productos del Proceso Fermentación Anaeróbica para Producción de Biogás**, German Prof EC GmbH, Lima, Perú, BM-4-00-1108-1239, enero 2008.
- [4] Dept. Calidad y Medio Ambiente (AINIA Centro Tecnológico), **Valorización energética: producción de biogás mediante codigestión anaerobia de residuos /subproductos orgánicos agroindustriales**, Parque Tecnológico Valencia AINIA, Valencia, Comunicados, 2011.
- [5] D. Fulford, **Running a Biogas Programme: A Handbook**. London, 1988.
- [6] J. A. Guardado, **Diseño y Construcción de Plantas Sencillas de Biogás**. La Habana: Editorial Cuba Solar, La Habana.
- [7] U. Werner, U. Stöhr, and N. Hees, **Biogas Plants in Animal Husbandry: A Practical Guide**. Eschborn, Germany: Friedr. Vieweg & Sohn, 1999.
- [8] Ariane van Buren (Editor), **A Chinese Biogas Manual**. Intermediate Technology Publications, Ltd., 1979.
- [9] R. A. González and E. A. González, **Manual de Operación de las Plantas de Biogás de Presión Hidráulica (Versión en español, ampliada)**. CEBiot - UPOLI, febrero 2011.
- [10] W. Kussmann and et al., **Biogas Digest (Vol. II, II, III)**, Echsborn: GTZ, 1988.
- [11] Gunter Ullrich, **Second supervisor training on biogas plant construction**, Promotion of Private Sector Development in Agriculture, Nairobi, Kenya, junio 2008.

2. Equipamiento de Seguridad para el Proceso de alimentación de los Digestores

Ítem	Imágenes	Descripción	Uso	Unidad
1.		Mascara media cara, protección respiratoria serie 6200, con fajas ajustables elásticas, fabricada con materiales de alta resistencia ergonómicos. Marca: 3M Equipada con filtros anti polvos y gases no tóxicos.	Al destapar las pilas con el sustrato	1
2.		Delantal con Pechera Material Hycar .Uso Medio Peso: 14 oz, Medida: 35x45 Pulgadas, Color: Amarillo, Amigable a Ambiente: Ligero y Ultra Resistente Resistente a temperaturas: -20°C a +75°C Marca: Ansell Edmond. Color amarillo ANSEL-56500W45	Durante el proceso de agitación de las pilas	1
3		Bota de PVC/Nitrilo, para uso alimentario. Suela antideslizante, antiestática y resistente a hidrocarburos. Forro interior en nylon. Toda la bota, incluida la suela, es resistente a aceites, ácidos, grasas e hidrocarburos. Alta flexibilidad y resistencia a temperaturas.	Diario	1
4.		Guantes brazo completo. Elaborados de Nitrilo con suave recubierta interna de felpa 100% de algodón, diseño anatómico, muy flexibles y confortables, protege contra álcalis, ácidos, sales, alcoholes, detergentes, agentes de limpieza , colores atractivos, la protección interna de algodón retiene los aceites naturales de la piel. Color: amarillo.	Durante el proceso de agitación de las pilas	1

3. Equipamiento de Seguridad para el Proceso de Limpieza de los Digestores

Ítem	Imágenes	Descripción	Objetivo
1.		Máscara media cara, protección respiratoria serie 6200, con fajas ajustables elásticas, fabricada con materiales de alta resistencia ergonómicos. Marca: 3M Equipada con filtros anti polvos y gases orgánicos. (Código: 3M-R6211)	Protección de las vías respiratorias de gases orgánicos
2.		Lentes de seguridad	Protección a los ojos para evitar salpicaduras u gases
3.		Traje entero Material Hycar .Uso Medio Peso: 14 oz, Color: Blanco, Amigable a Ambiente: Ligero y Ultra Resistente Resistente a temperaturas: -20°C a +75°C	Protección a la piel en general de salpicaduras
4.		Bota de PVC/Nitrilo, para uso alimentario. Suela antideslizante, antiestática y resistente a hidrocarburos. Forro interior en nylon. Toda la bota, incluida la suela, es resistente a aceites, ácidos, grasas e hidrocarburos. Alta flexibilidad y resistencia a temperaturas. (Co.:21-16-56)	Protección a las extremidades inferiores de salpicaduras, objetos que pueden golpearlas
5.		*** Fabricado con polilona pvc calibre 18 gauges de grosor, para protección de usuarios que estarán en contacto con fango y líquidas contaminantes. Bota de hule de constitución robusta de color negro y rojo, posee ganchos para anclar. (Co.:11-05-54)	*** Puede ser utilizado si no se encuentra en el mercado el traje completo, este vadeador protege las extremidades inferiores y da libertad de las extremidades superiores, que estarán protegidas por los guantes de brazo completo de nitrilo.
6.		Guantes brazo completo. Elaborados de Nitrilo con suave recubierta interna de felpa 100% de algodón, diseño anatómico, muy flexibles y confortables, protege contra álcalis, ácidos, sales, alcoholes, detergentes, agentes de limpieza , colores atractivos, la protección interna de algodón retiene los aceites naturales de la piel. Color: amarillo. Co.: ANSELL-14661	Si se utiliza el vadeador se deben proteger los brazos con guantes de brazo completo

4. Problemas frecuentes y soluciones

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Disminución de la presión nominal de 10 Kpa a la salida de los DPH sin consumo de biogás	<i>Fuga de biogás</i>	1 Revisar todas las juntas y válvulas para detectar salideros. Aplicar detergente o jabón liquido en juntas de los tubos, codos, terminales, llaves de pase y conexiones con equipos para ver burbujeo si hay fuga.
		2 Eliminar los salideros.
		3
	<i>Desprendimiento de un pin de fijación de la cúpula.</i>	1 Cerrar la válvula de salida de gas.
		2 Liberar el gas contenido desconectando de la espiga la manguera de salida de biogás.
		3 Retirar el agua del gasómetro.
		4 Reparar el pin y colocar la cúpula nuevamente, con sus pines.
		5 Llenar de agua el gasómetro hasta el nivel correspondiente.
		6 Conectar a la espiga la manguera de salida de biogás.
		7 Abrir la válvula de biogás.
	<i>Bajo nivel de agua en los gasómetros hidráulicos</i>	1 Cerrar la válvula de salida de gas.
		2 Agregar agua hasta reestablecer el nivel adecuado.
		3 Abrir la válvula de salida de gas.
	<i>Fisuras en la cúpula</i>	1 Repetir el mismo procedimiento 1, 2 y 3 del desprendimiento de la cúpula.
		2 Marcar el lugar de la fisura.
		3 Retirar cúpula y limpiar el área fisurada con lija número 120.
		4 Aplicar una capa de pega epóxica sobre la fisura a ambos lados y dejar secar el pegamento.
		5 Lijar nuevamente el área con cuidado.
		6 Repita el mismo procedimiento 5,6 y 7 del desprendimiento de un pin de la cúpula.
<i>Espiga mal ajustada (Burbujeo en la espiga)</i>	1 Cerrar la válvula de salida de gas.	
	2 Retirar la espiga, limpiar, lijar y secar los bordes de ensamble cúpula-espiga.	
	3 Aplicar silicón y colocar nuevamente.	
	4 Cerrar la válvula de salida de gas.	
Disminución de la presión nominal de 10 Kpa a la salida de los DPH con consumo de biogás	<i>Compresores con problemas de funcionamiento</i>	1 Revisar de manera individual los compresores en funcionamiento.
		2 Si hay un compresor dañado sacar de servicio el compresor, instalar el compresor de reserva y reparar el compresor afectado.
		3 Si ambos compresores no funcionan se debe revisar y reparar las conexiones eléctricas.
	<i>Fugas de biogás</i>	1 Las mismas medidas que se aplican para reparar las fugas sin consumo.
		2
		3
Poca producción de biogás o biogás no inflamable	<i>No hay suficiente alimentación</i>	1 Alimentar más al digestor.
	<i>Disminución del pH de un digestor hasta 6</i>	1 Deje de alimentar por 2 o 3 días el DPH.
		2 Monitoree diariamente el valor del pH.
		3 Reinicie la alimentación cuando el pH sube a 6.5.
		4 Si el pH continua en 6 a los tres días, alimente cal en el digestor y mida a las 24 horas nuevamente el pH.
		5 Mida el pH durante 3 días más y si no eleva el pH, se debe sacar de servicio el DPH y hacer una nueva puesta en marcha.
	<i>Disminución del pH de un digestor por debajo de 6</i>	1 Deje de alimentar por 2 o 3 días el DPH.
		2 Alimente cal en el digestor durante tres días.
		3 Monitoree diariamente el valor del pH.
		4 Si el pH continúa por debajo de 6 a los tres días se debe para el DPH haga nuevamente la puesta en marcha.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Escapes de gases dentro de la caseta de almacenaje (sonido y olor a biogás)	<i>Tuberías averiadas o mal conectadas</i>	1 Aplicar detergente o jabón líquido en juntas de los tubos, codos, terminales, llaves de pase y conexiones con equipos tecnológicos.
		2 Una vez detectada proceder a realizar reparaciones o cambios necesarios de accesorios.
	<i>Bolsa con fugas de biogás</i>	1 Ubicar el punto de fuga.
		2 Desinstalar la bolsa.
		3 Colocar un parche P.V.C con pega de poliuretano.
Afectaciones de flujo de biogás en el consumo	<i>Aguas en la tuberías</i>	1 Drenar el agua que esté acumulada en las trampas.
		2 Revisar el estado de las trampas y repararlas si fuese necesario.